

TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT TIZIMIDA ESG-MA'LUMOTLAR AHAMIYATI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Ma'mun universiteti Magistratura Bo'lim boshlig'i.

Fizika-Matematika fanlari bo'yicha falsafa doctori PhD v.b.professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247161>

Global va milliy iqtisodiyotda inqiroz xavflari ortib borayotganiga qaramay, barqaror rivojlanish konsepsiyasi o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ushbu yondashuv bank biznes-jarayonlariga yangi turdagi, katta hajmdagi ma'lumotlarni jalb etishni talab etadi, bu esa atrof-muhit, ijtimoiy mas'uliyat va korporativ boshqaruv (ESG) yo'nalishlarining ahamiyatini oshiradi.

Banklar an'anaviy ravishda tashqi muhit va mijozlar xatti-harakatlariga oid ma'lumotlarni qayta ishlashga moslashgan bo'lsa-da, “yashil transformatsiya” natijasida yuzaga kelayotgan yangi ma'lumotlar oqimi ularning tashkiliy va texnologik tayyorgarligini sinovdan o'tkazmoqda. Bu esa raqamli transformatsiya bilan bog'liq qo'shimcha risklarni yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ESG, raqamli transformatsiya va Big Data texnologiyalari banklarda risklarni boshqarish, kredit portfelini optimallashtirish hamda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillarning integratsiyasi banklarning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan bank faoliyati, marketing va moliyaviy menejment masalalari yoritilgan bo'lsa-da, globallashuv sharoitida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini kompleks o'rganish yetarli darajada amalga oshirilmagan. Shu bois mazkur tadqiqot ushbu yo'nalishda nazariy va amaliy yondashuvlarni takomillashtirishga qaratilgan.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida banklarning transformatsiyasi zarurati, hatto muqarrarligi bilan real tayyorgarlik darajasi o'rtasidagi nomuvofiqlik yangi risklar maydonini (landshaftini) shakllantiradi va natijada tijorat banklarining iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mualliflar avvalroq shuni ta'kidlagan edilar: “o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan tushunchalar o'rtasida aniq bog'liqlik shakllanmoqda: iqtisodiy xavfsizlik, ‘yashil’ iqtisodiyot va modernizatsiya. Ushbu kategoriyalar va ular bilan bog'liq jarayonlar obyektiv ravishda shartlangan” [3]

Kredit riski bank daromadlarining asosiy manbai bilan bevosita bog'liq bo'lib, o'rta muddatli istiqbolda bankning iqtisodiy xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Operatsion va regulyator risklar, kredit riski singari, tijorat bankida boshqaruv obyekti hisoblanadi, biroq risk-menejment tizimiga yangi ESG omillarining kiritilishi boshqaruv jarayonining murakkabligini sezilarli darajada oshiradi. Reputatsion risk esa uzoq muddatli strategik maqsadlarga ta'sir ko'rsatadi va bank strategiyasini ishlab chiqish hamda amalga oshirish jarayonida hisobga olinadi.

Shu tariqa, bank iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi risklar landshafti bosqichma-bosqich emas, balki nihoyatda tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Bu jarayon bank biznes-jarayonlarining turli zonalarini, jumladan bugungi kunda muhim funksional soha hisoblangan bankning IT-infratuzilmasini ham qamrab olmoqda. Bank sektorida raqamli texnologiyalar, xususan mikroxizmatlar va yakuniy iste'molchiga xizmat ko'rsatish tizimlarining faol (hatto

boshqa tarmoqlarga nisbatan tezroq) joriy etilishiga qaramay, ESGning “yashil transformatsiyasi” bilan bog‘liq yangi IT-muammolar yuzaga kelmoqda.

Yangi ma‘lumotlar oqimi asosan ESG baholashining E (ekologiya) komponenti bilan bog‘liq bo‘lib, mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarni baholashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari banklar mijozlarning “ekologikligi”ni hisobga olmagan, chunki bu ma‘lumotlar biznesning muhim parametrlariga ta‘sir ko‘rsatmagan. Shartli ravishda “birinchi zona” deb ataladigan muammo - kiruvchi axborot oqimidan foydali ma‘lumotlarni ajratib olish - ESG birlamchi ma‘lumotlarining yangiligi va past darajada tuzilganligi sababli yangi kompetensiyalarni talab etadi. Masalan, 2018 yilda Rosbank o‘zining tuzilmagan ma‘lumotlar omborida 350 milliarddan ortiq yozuv mavjudligini qayd etgan. Bankda ma‘lumotlarni yuklash, qayta ishlash va transformatsiya qilish bo‘yicha qariyb 15 mingta protsedura mavjud bo‘lib, har kuni omborga 7 milliondan ortiq yangi yozuvlar kelib tushadi.

Big Data doirasidagi ESG ma‘lumotlar bloki jadal rivojlanmoqda va 2022 yilga kelib ushbu guruhga mansub parametrlar (ma‘lumot turlari) soni 1000 taga yaqin deb baholanmoqda. Ikkinchi muammoli zona - foydali ma‘lumotlardan boshqaruv (operatsion) jarayonlarida, jumladan ilgari barqaror boshqaruv amaliyotiga ega bo‘lgan prognozli tahlilda foydalanishdir. Agar birinchi muammo tashqi resurslarni jalb qilish, masalan, ayrim funksiyalarni outsorsing qilish orqali hal etilishi mumkin bo‘lsa (garchi bunday resurslar bozorida tanqislik mavjud bo‘lsa-da), ikkinchi zona bank menejmentining bevosita va mutlaq mas‘uliyat doirasiga kiradi.[4]

ESG bilan bog‘liq risklarga qarshi strategik choralar asosiy muammoni - xodimlar tomonidan yangi muhim omillarni hisobga olish jarayonining qiymatini yetarli darajada anglamaslikni - bartaraf etishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Bu bank korporativ madaniyatiga rag‘batlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatishni talab etadi. Mazkur jarayon mohiyatan rejalashtirilgan tashkiliy inqiroz bo‘lib, o‘zgarishlarni boshqarishning murakkab shaklidir. Bank barcha xodimlarini ESG talablari va ularning bank tomonidan e‘tirof etilgan ahamiyati haqida xabardor qilishi zarur. Xodimlarni jalb qilmasdan turib, o‘zgarishlar jarayoni kundalik rutin operatsiyalarda to‘xtab qolishi mumkin.

Strategik barqaror rivojlanish maqsadlarini bankning taktik tijorat maqsadlari bilan, jumladan infratuzilmaga investitsiyalar va iqtisodiy xavfsizlik doirasidagi boshqa vazifalar bilan bog‘lovchi normativ hujjat ishlab chiqilishi zarur. ESG mezonlarini qaror qabul qilishning operatsion jarayonlariga joriy etish - bank risklariga ta‘sirini baholashda ham, bankning tashqi muhitdagi ESG ko‘rsatkichlariga ta‘sirini baholashda ham - IT-ta‘minotga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltiradi. Bank IT-infratuzilmasining boshlang‘ich holati amaldagi operatsion jarayonlarga moslashgan bo‘lib, xarajatlarni kamaytirishga yo‘naltirilgan va yangi ma‘lumotlarni qabul qilish hamda qayta ishlashga kam moslashgan. Shu sababli tarixan shakllangan murakkab IT-arxitekturaga yangi komponentlarning qo‘shilishi o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda operatsion risklarni keltirib chiqaradi.

Bu ESG omillari tomonidan shakllantirilayotgan biznes-model rivoji bilan bog‘liq tipik risklar bo‘lib, ularni hal etish zarur. Xorijiy tajribani tahlil qilish asosida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin.[5]

Ma‘lumotlar hajmi va xilma-xilligi operatsion qarorlar ishlab chiqishda sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanishni talab etadi, bu esa bankning raqobat ustunliklari tarkibida yangi kompetensiyalarni shakllantirishni taqozo etadi. Ikkinchi zona - “ichki bank jarayonlari”

bo'yicha asosiy tavsiyalar quyidagilardan iborat: yangi ESG talablari va cheklovlarini mavjud jarayonlarga boshqaruv darajasida integratsiya qilish, masalan kredit skoringi algoritmlarini qayta ko'rib chiqish; ma'lumotlarni qayta ishlash reglamentlarini, jumladan ularning tarkibi, himoyasi va yangilanish chastotasini qayta ko'rib chiqish; ESG siyosatlarini integratsiya qilish rejalarini, masalan investitsiyalar uchun “yashil” sertifikatlarini olish tartiblarini ishlab chiqish.[6]

ESG omillarini bank biznes-jarayonlariga integratsiya qilish bank infratuzilmasiga qo'shimcha yuklama berib, yangi moliyaviy va texnologik risklarni yuzaga keltiradi. Xususan, IT-arxitekturaning kengayishi “texnik qarz” muammosini kuchaytiradi, katta hajmdagi ma'lumotlar esa boshqaruvni murakkablashtiradi. ESG ma'lumotlarini joriy etish operatsion jarayonlar va risklar darajasiga ta'sir qilib, axborot infratuzilmasi xarajatlarini oshiradi. Shu sababli texnik qarzni baholash va uni tizimli boshqarish bankning moliyaviy modellari va boshqaruv instrumentlariga integratsiya qilinishi zarur bo'lib, bu iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жирнова Д. Р. Влияние ESG-факторов устойчивого развития на формирование кредитного и инвестиционного портфеля банка // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2022. – № 2(52). – С. 6–13. <https://doi.org/10.6060/ivecofin.2022522.596>
2. Серов Е. Р. Ключевые тренды цифровой трансформации банковского бизнеса // Ученые записки Международного банковского института. – 2022. – № 2(40). – С. 201–221.
3. Сигова М. В. «Зеленая» экономика как фактор экономической безопасности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2016. – № 3(99). – С. 47–53.
4. Бова С. Ускорение невозможно без аналитики [Электронный ресурс] // Банковское обозрение. – Режим доступа: <https://bosfera.ru/bo/uskorenie-nevozmozhno-bez-analitiki>
5. Ключников О. И. Big Data в прогнозной аналитике банков // Ученые записки Международного банковского института. – 2021. – № 1(35). – С. 43–60.
6. Никитина И. А., Барабанова М. И., Павлушков И. В. Российские регионы в повестке «зеленого перехода» // Ученые записки Международного банковского института. – 2022. – № 3(41). – С. 165–175.
7. Сигова М. В., Долбежкин В. А. Информация как новый ресурс рыночной экономики. Банковский аспект // Проблемы рыночной экономики. – 2022. – № 4. – С. 87–101. <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2022-4-87-101>
8. Heller D., Reiter A., Schöbl S., Soller H. ESG data governance: A growing imperative for banks [Электронный ресурс] // McKinsey Digital. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/esg-data-governance-a-growing-imperative-for-banks>
9. ESG-трансформация как вектор устойчивого развития. Т. 1. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2022. – 631 с.
10. Dalal V., Krishnakanthan K., Münstermann B., Patenge R. Tech debt: Reclaiming tech equity [Электронный ресурс] // McKinsey Digital. – Режим доступа:

<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-debt-reclaiming-tech-equity>